

TIJORAT BANKLARIDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Tursunov Faridun Mustafoyevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,

“Bank ishi” kafedrası o’qituvchisi

tursunovfaridun4330@gmail.com

www.doi.org/10.5281/zenodo.10467893

Masofaviy bank tizimlarining dolzarbligi O‘zbekiston Respublikasida masofaviy bank xizmatlarining jadal rivojlanishi bilan bog‘liq. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari kartalardan jadal suratlar bilan foydalanishni boshladilar va kredit tashkilotlari masofaviy bank xizmatlaridan foydalanishning ko‘payishini qayd etishdi. 2020-yil mart oyida koronavirus infeksiyasi tarqalishi munosabati bilan cheklov choralar joriy etilishi bilan global miqyosdagi muhim tendentsiyani qayd etildi. Koronavirus pandemiyasi bank sektorini jiddiy o‘zgartirib, biznes modellari va jarayonlariga ta’sir ko‘rsatib, yangi qimmatli tajriba orttirish va ishning yangi formatiga o‘tishga yordam berdi. Bank mijozlarining masofaviy bank kanallariga qiziqishi sezilarli darajada oshdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev o‘z nutqida bu borada “...bank tizimini rivojlantirish uchun bu yil keskin choralar ko‘rishimiz lozim. 2020 yildan boshlab har bir bankda keng ko‘lamli transformatsiya dasturi amalga oshiriladi. Bu borada banklarimizning kapital, resurs bazasi va daromadlarini oshirish alohida e’tiborimiz markazida bo‘ladi” deya, aytib o‘tgan edilar¹.

Murojaatnomadan keyin 2020 yildan boshlab har bir bankda keng ko‘lamli transformatsiya dasturi va har xil innovatsiyalarni joriy etish amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari so‘ngi yillarda bank tizimini ommaboplashtirish va erkin raqobat sharoitiga moslashtirish ko‘zda tutilgan bir qator hujjatlar qabul qilindi. Xususan, 2018 yil 23 martda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 3620-sonli Qarori qabul qilinishi bank xizmatlarini ko‘rsatishda mavjud muammolar va banklar tomonidan amalga oshirilishi kerak bo‘lgan chora-tadbirlarni belgilab berdi².

Shu yildan boshlab hozirgi vaqtgacha Qaror ijrosi bo‘yicha birqancha amaliy ishlar bajarildi. Jumladan, xalqaro to‘lov tizimlari bilan o‘zaro hamkorliklar va birqancha naqd pulsiz to‘lovlarni amalga oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni amalga oshirilmoqda. Masofaviy bank tizimlarini o‘rganishning asosiy mezoni elektron bank xizmatlarini yanada rivojlantirish muammolari va istiqbollarini o‘rganish hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda iqtisodiyotning evolyutsiyasini mamlakat pul aylanmasining tezlashtiruvchisi bo‘lgan innovatsion bank texnologiyalaridan samarali foydalanmasdan amalga oshirish mumkin emas. Yangi texnologiyalarning joriy etilishi, aloqa vositalarining rivojlanishi, bankning turli

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martdagi «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 3620-sonli Qarori.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Murojaat (2018). Xalq so‘zi gazetasining 23 dekabr soni.

hududdagi mijozlarga xizmat ko'rsatishi, shuningdek, qog'ozbozlikni qisqartirish imkonini berdi.

Bugungi kunda mamlakatimizda shiddat bilan rivojlanayotgan masofaviy bank xizmatlarining rivojlanish bosqichi uning jozibadorligini o'zida namoyon qiladi. Masofaviy bank xizmatlari aholining ishonchiga kirishi bilanoq mamlakatimizda keng tarqala boshladi. Masofaviy bank xizmatlarini rivojlanishida to'lov tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda to'lov tizimini rivojlanishi yillar o'tib masofaviy bank xizmatlarini paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.

Bugungi kunda to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi "Peyme", "Click" "M-bank", "u-PAY", "Paynet" va boshqa to'lov xizmatlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, mijozlar plastik kartalaridan uyali telefonlar orqali ko'rsatilgan xizmatlar uchun (mijoz o'zining va boshqa yaqinlarining mobil telefonlari balansini to'ldirish, internet, web-saytlar, kabel televideniya) to'g'ridan to'g'ri kommunal to'lovlarini amalga oshirish hamda bank plastik kartasidagi mablag'larni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasi hududida tashkil etilgan "Uzcard", to'lov tizimi jahon talablariga javob beruvchi yuqori darajada himoyalangan bo'lib, har bir plastik karta egasi karta hisob raqamidagi pul mablag'larini tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi shaxsiy identifikatsiya raqamiga ega. Bunda esa begona shaxslar tomonidan soxtalashtirish va plastik karta egasi ruxsatisiz foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Undan tashqari respublikamizda "Uzcard" to'lov tizimiga raqobatdosh bo'la oladigan yangi tizimi "Humo" to'lov tizimi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ushbu tizim respublikamizda faoliyatini boshlagandan so'ng mijoz tanlash huquqiga ega bo'ldi. 1-rasmda masofaviy bank xizmatlarining xususiyatlarini ajratib ko'rsatamiz.

1-rasm. Masofaviy bank xizmatining xususiyatlari

Masofadan bank xizmatini ko'rsatuvchi dastlabki «Bank-mijoz» tizimi respublikamizdagi barcha banklarda tatbiq qilingan. Ushbu tizimni amaliyotda qo'llash uchun mijozning kompyuter yoki boshqa telekommunikatsiyasida maxsus dastur o'rnatilib, aloqa kanallari orqali bankning axborot tizimi bilan o'zaro muloqot ta'minlanadi. Lekin, «Bank-mijoz» tizimidan foydalanish imkoniyati cheklangan. Shuning uchun hozirda internet tarmog'i va oddiy brauzer orqali ishlashini ta'minlovchi onlayn-banking (internet-banking) tizimi keng qo'llaniladi.

Onlayn banking (internet-banking) - bu bank xizmatlarining ajralmas qismi bo'lib, u Internet orqali mijozlar bilan o'zaro aloqa tuzishga diqqat qaratish imkonini beradi. Bugungi kunda aholi tijorat banklarining mobil ilova dasturlari orqali real vaqt rejimida kartadan kartaga pul o'tkazish (P2P) operatsiyalarini bajarish, soliq, byudjet, kommunal va boshqa to'lovlarni amalga oshirish, mikroqarz olish va kreditlarni so'ndirish, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, depozit hamda ssuda (kredit) hisobvaraqlarini masofadan ochish, xalqaro bank karta hisobvarag'idan to'lovlarni amalga oshirish, onlayn konversiya operatsiyalarini

amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan keng foydalanmoqda. Endi biz masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilar sonining o'zgarish dinamikasini ko'rib chiqamiz (1-diagramma).

1-diagramma. Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni³ (2023-yil 1-oktabr holatiga)

Diagramma ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2014-2023-yillarda (oxirgi 10 yilda) respublikamiz tijorat banklarida masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilar sonining o'sish tendensiyasi kuzatilgan.

Tijorat banklarning respublika bo'ylab keng filiallar tarmog'i mavjudligi, bankka kelib uning xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlari sonining ko'pligi sababli ham ularda masofadan bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni nisbatan ko'proq. Bu esa, ushbu xizmat turlarining tobora va jadal rivojlanib borayotganini ko'rsatadi.

Bank tizimi globallashuv jarayonlariga duchor bo'lib, unga qarshi axborot texnologiyalaridan foydalanishning ortishi kuzatilmoqda va bankning raqobatbardoshlik darajasi bunga bevosita bog'liq. Banklar mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun eng zamonaviy va qulay internet texnologiyalarini joriy etishga e'tibor qaratgan⁴. Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishga muammolardan tashqari bir qancha omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Shunga qaramasdan, mamlakatimiz bank tizimida ham masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish borasida bir qancha me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi va jadal ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda banklar mijozlarining soni ortib borishi, ko'plab mijozlarni jalb qilish va ularga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish natijasida o'zlarining daromadini ham ko'paytirish uchun harakat qilmoqdalar. Bugungi kunda mamlakatimizda shiddat bilan rivojlanayotgan masofaviy bank xizmatlarining rivojlanish bosqichi uning jozibadorligini o'zida namoyon qiladi. Masofaviy bank xizmatlari aholining ishonchiga kirishi bilanoq mamlakatimizda keng tarqala boshladi. Masofaviy bank xizmatlarini rivojlanishida to'lov tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda to'lov tizimini rivojlanishi yillar o'tib masofaviy bank xizmatlarini paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.

³ www.cbu.uz - Markaziy Bankning rasmiy sayti.

⁴ Моисеева, Р.Ю. Развитие банковских технологий с применением дистанционного банковского обслуживания. Моисеева Р.Ю. //Финансовые рынки и банки. – №2. – 2018. – с. 38–41.

Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki banklarda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishda bir qancha muammolar mavjud, jumladan quyidagi muammolarni sanab o'tishimiz mumkin:

1. Ba'ze banklarning mobil ilovasi takomillashtirilmagan va xizmatlar turi kam joylashtirilgan.
2. Banklarning bozorlar, sotuvchilar va xaridorlar o'rtasida vositachi bo'lib, ularning o'z interaktiv mahsulotlari kam.
3. Ba'ze banklarning interaktiv xizmatlar tizimiga animatsion o'yinlashtirish va chat-bot tizimi umuman yo'qligi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlanish istiqbollari bo'yicha olib borgan tahlillar natijasida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Banklarning mobil ilovasini takomillashtirish va ko'proq xizmatlar turini mobil ilovada joylashtirish kerak. Xususan, xalqaro pul o'tkazmalariga integarsiyalashuv orqali xorijga mablag'larni jo'natish va qabul qilish, plastik kartalar virtual emmissiyasi xizmatini kiritish kabilar shular jumlasidandir.
2. Banklarning interaktiv mahsulotlarini ko'paytirish kerak. Masalan, pulli reklamalar, savdo komissiyasi kabi moliyaviy hamkorliklarni ilovalarda joylashtirish kerak. Har bir bank o'zining mintaqaviy ekotizimni yaratishi kerak.

Masofaviy bank tizimlarini rivojlantirishning yana bir zamonaviy tendentsiyasi - bu o'yinlashtirish kabi texnologiyalarni joriy etishdir. Mijoz o'yin ko'rinishidagi barcha kerakli ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Banklarning masofaviy bank xizmatlari tizimida yangi chat-bot tizimlarini kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Banklar uchun ushbu texnologiyaning joriy etilishi bank xarajatlarini tejashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martdagi «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 3620-sonli Qarori. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Murojaat (2018). Xalq so'zi gazetasining 23 dekabr soni.
2. Моисеева, Р.Ю. Развитие банковских технологий с применением дистанционного банковского обслуживания. Моисеева Р.Ю. //Финансовые рынки и банки. – №2. – 2018. – с. 38–41.
3. О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева [и др.]; под ред.
4. О. И. Лаврушина. Банковское дело: учебник – Москва: КноРус, 2016. – 800с.
5. Жарковская, Е.П. Банковское дело: для студентов вузов по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. П. Жарковская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Омега-Л, 2012. – 452 с.
6. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2015. – 592 с.
7. Корнилова, Ю.А. Дистанционное банковское обслуживание: обзор предложений / Ю. А. Корнилова // Экономика современного предприятия. – 2011. – № 10 – С. 48–54.